

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Жамолова Феруза Эркиновна

Магистрант 2 курс специальности «Экономика» КГУ имени Бердаха

Annotatsya. Maqolada paxta-to‘qimachilik klasterlarini rivojlantirish va shakllantirishning ilmiy asoslari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyati tahlil qilindi

Kalit so‘zlar. Klaster, xom paxta, qayta ishlash, klaster usuli, to‘qimachilik va tikuvchilik sanoati

Аннотация. В статье рассматривается научные основы развития и формирование хлопково-текстильных кластеров. А также проанализировано деятельности хлопково-текстильных кластеров Республики Узбекистан

Ключевые слова. кластер, хлопок-сырец, переработка, кластерный метод, текстильно-швейная промышленность

Annotation. The article discusses the scientific foundations of the development and formation of cotton clusters. The activities of cotton and textile clusters of the Republic of Uzbekistan were also analyzed.

Keywords. Cluster, raw cotton, processing, cluster method, textile and clothing industry

Широко используемая в настоящее время кластерная форма организации сельского хозяйства предусмотрена во многих законодательных, нормативно-правовых и программных документах, среди которых «Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы», где одним из стратегических приоритетов является создание благоприятного агропромышленного климата и формирование цепочек добавленной стоимости.

Хлопковые кластеры представляют собой расположенные в областях прибыльные производственные цепочки, где хлопок-сырец проходит обработку и превращается в продукт текстильного производства для реализации на внутреннем и внешнем рынках. Каждый кластер находится под управлением одной или нескольких частных компаний.

В 2022 году в системе Ассоциации хлопково-текстильных кластеров Узбекистана действовало 134 кластера. В деятельности хлопково-текстильных кластеров применяются интенсивные и инновационные агротехнологии, благодаря чему в хлопководстве с каждым годом улучшаются показатели урожайности и качество. Только в текущем году многие кластеры собрали по 35-40 центнеров хлопка с гектара. Как сообщил Ш. Мирзиёев, благодаря этому переработка хлопковолокна увеличилась в 2,5 раза и достигла 100%. Производство пряжи увеличилось вдвое, готовой продукции - втрое, их экспорт к концу года достигнет \$3 млрд¹. Хлопково-текстильная промышленность является одной из важнейших отраслей отечественной экономики, выступает локомотивом развития регионов, создания производственных мощностей в сельской местности, обеспечения занятости населения, а также увеличения объемов экспорта. Поэтому по инициативе главы нашего государства на новом этапе реформ был коренным образом обновлен хлопково-текстильный фронт и внедрена кластерная система.

Следует отметить, что этот инновационный метод, объединяющий сельское хозяйство и промышленность, быстро оправдал себя. По мере увеличения объемов производства важного промышленного сырья и улучшения его качества была достигнута полная переработка волокна в пределах страны. При этом основной силой стали 134 кластера, действующие в системе Ассоциации хлопково-текстильных кластеров Узбекистана. В настоящее время кластеры активно занимаются выращиванием, уборкой, первичной и глубокой переработкой сырца, экспортом хлопка.

Действительно, на основе кластерного метода было введено в эксплуатацию около 350 крупных заводов. В результате степень вторичной переработки пряжи была увеличена до 45 процентов. В ближайшее время ожидается, что этот показатель достигнет 100 процентов. Потому что глава нашего государства поставил перед кластерами задачу экспортировать готовую продукцию с добавленной стоимостью, а не полуфабрикаты. Вышеупомянутый указ Президента, безусловно, послужит важным руководством к действию для достижения этой цели.

¹ Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана <https://president.uz/ru/lists/view/5774>

В районах Узбекистана, где действуют кластеры, наблюдается повышенная урожайность хлопка-сырца по сравнению с районами без кластеров. Особенно впечатляющий результат достигнут в 40 районах, в которых кластерам были переданы полномочия, поскольку средняя урожайность хлопка оказалась выше, чем за последние 10 лет. Этот рост урожайности стал возможным благодаря значительным инвестициям не только со стороны государства, но и со стороны частных инвесторов, которые вложили средства в внедрение современных технологий и применение передовых методов в сельском хозяйстве.

Создание и эффективное функционирование хлопково-текстильных кластеров обладает рядом очевидных преимуществ для производителей хлопка и его переработчиков. Производители хлопка в кластерах получают гарантированный доступ к готовому рынку сбыта, а также получают поддержку в форме консультаций и доступ к передовым технологиям, что способствует повышению их конкурентоспособности. В свою очередь, текстильные предприятия, входящие в кластер, имеют стабильный и качественный источник хлопка-сырца, обеспечивающий им непрерывную работу и высокое качество производства. Таким образом, создание хлопково-текстильных кластеров способствует сотрудничеству и взаимовыгодному сотрудничеству между различными участниками цепочки производства, что в итоге способствует развитию хлопково-текстильной отрасли в целом.

Сегодня наша текстильная продукция в основном импортируется в страны Содружества, Турцию и Китай, но число наших партнеров будет расширяться за счет европейских стран. Потому что после отмены глобального бойкота узбекского хлопка, страны «древнего континента», а также международные бренды, наладив торговые и инвестиционные отношения в этом направлении, стали размещать свои заказы в Узбекистане. Предприятия легкой промышленности составляют основу текстильных кластеров в Швейцарии, Австрии, Италии, Индии, что свидетельствует о значительном потенциале развития хлопково-текстильных кластеров Узбекистана.

В Узбекистане имеется достаточно развитая текстильно-швейная промышленность, в которой работают около двухсот тысяч человек, и имеющая высокий потенциал для создания новых рабочих мест и значительного увеличения экспортных доходов. На хлопково-текстильные

кластеры призваны ускорить научно-технический прогресс в Узбекистане и, за счет повышения урожайности, уменьшить посевные площади под хлопком. В связи с этим кластер можно рассматривать как центр инвестиций и инноваций, призванный стимулировать развитие отечественной экономики.

Конкурентоспособность каждого предприятия, входящего в состав кластера, повышается благодаря интеграции предприятий между собой, эффекту масштаба и корпоративным выгодам (выгодам от совместного функционирования предприятий внутри кластера).

Узбекское правительство стремится создавать рабочие места в текстильной промышленности в непосредственной близости от небольших городов и сельских районов. Одной из главных целей является избежание проблем, которым подвергаются другие азиатские страны с высокой концентрацией текстильных предприятий вокруг крупных городов. Такая концентрация может сопровождаться многочисленными проблемами для рабочих, связанными с недостаточностью рабочих мест и социальными условиями. Правительство Узбекистана признает, что создание текстильных кластеров по всей стране, а не только в столице или крупных городах, будет способствовать привлечению инвестиций и развитию текстильной отрасли во всей стране. Такой подход позволит равномерно распределить экономические выгоды от развития текстильного сектора и способствовать стимулированию роста и развития местной экономики.

Одной из проблем предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности является нехватка квалифицированных кадров, что обусловлено низкой средней зарплатой на предприятиях отрасли, которая объясняется высокими налогами и прочими обязательными платежами на труд, которые увеличивают издержки предприятий по выплате заработной платы. Это существенно повышает себестоимость производимой продукции и снижает конкурентоспособность узбекской текстильной отрасли.

В связи с принятыми Правительством Узбекистана документами о развитии хлопково-текстильных кластеров, в состав которых входят предприятия текстильной и швейно-трикотажной промышленности, вопрос о повышении заработной платы в отрасли имеет тенденции к улучшению.

Привлеченные в отрасль инвестиции в 2018-2020 гг. способствовали созданию 11000 новых рабочих мест².

Несмотря на усиление конкуренции на мировом текстильном рынке, спрос на узбекскую продукцию растет. Дело в том, что наша продукция привлекает покупателей своей натуральностью, высоким качеством и приемлемой ценой. В 2022 году было экспортировано текстильной и швейно-трикотажной продукции на 3 миллиарда 229,2 миллиона долларов, темп роста увеличился на 10,2 процента по сравнению с предыдущим годом.

Отрадно, что доля готовой продукции в экспорте составила 41,5 процента. Это означает рост на 44 процента по сравнению с 2021 годом. Важным фактором достижения такого положительного результата стало увеличение количества предприятий-экспортеров, число которых сейчас достигло 1503.

Использованные литературы

1. Постановление Президента Узбекистана от 26.01.2023 г. №ПП-23 «О дополнительных мерах по поддержке деятельности производителей хлопкового сырья». https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/hlopkovo-tekstilnye_klastery_podderjit_gosudarstvo
2. Абдуллоева Х.Р. Формирование стратегии кластера для развития текстильной отрасли в Согдийской области // Экономика и социум. 2018. №6 (49) С.34-39
3. Джурабаев О.Д. “Эффективность хлопково-текстильных кластеров в Узбекистане на современном этапе” Бизнес эксперт, №3, 2023
4. Джурабаев О.Д. “Методологические основы кластеризации экономики” Бизнес эксперт, №2, 2023
5. Kalmuratov, B. S. (2021). Development strategy of an innovative management of the industrial complex of the Republic of Karakalpakstan. ISJ Theoretical & Applied Science, 01 (93), 379-387. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-93-66> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.66>

² Данные группы Всемирного банка
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/527551601272645417/pdf/Policy-Dialogue-on-Agriculture-Modernization-in-Uzbekistan-Cotton-Textile-Clusters-in-Uzbekistan-Status-and-Outlook.pdf>